

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldon Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri	192
<i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>	
Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization	197
<i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi	202
<i>M. X. To'xtamisheva</i>	
Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari.....	207
<i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish	211
<i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>	
STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari	215
<i>G. B. Maxmudova</i>	
Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari	219
<i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish	223
<i>Jumanazarova G. U.</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari	227
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	230
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>	
Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari.....	233
<i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish	238
<i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>	
Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды	242
<i>Скрыльников Юрий Степанович</i>	
Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов.....	246
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar.....	250
<i>U. A. Jumanaazarov</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi.....	254
<i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>	
Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	258
<i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi	262
<i>Avlayev Orif Umirovich</i>	
AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari....	267
<i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>	
Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni.....	273
<i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>	
Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat	277
<i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>	
Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish .	281
<i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>	
Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish	285
<i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>	

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
Yusupov Kodirjan Batirovich	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
Юсупова Сохила Сайфиевна	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
Sardorxon Quvondiqov	
Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
Miraxmedov Fatxulla	
Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna	
Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
Nematullayeva Madina Zafarovna	
Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
Xalimov Moxir Karimovich	
Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna	
Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
Axmedova Zilola Muxtor qizi	
Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
Азизова Д. А.	
Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
Xudaybergenova Adolat Usmanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna	
4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
Boboyeva Nafosat Tulqin qizi	
O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
Xolmatova Ziroatxon Anvarovna	
Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi	
O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
Madaminov Oribdjan Nishanbayevich	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

BOLALARNI XAVFSIZ, ERKIN, O'YINGA ASOSLANGAN VA DO'STONA MUHITDA TARBIYALASH – MUVOFIQLASHTIRISHNING YANGI STANDARTLARI

Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna

Toshkent viloyati Pedagogik mahorat markazi

maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni xavfsiz, o'yinga asoslangan, erkin va do'stona muhitda tarbiyalashning dolzarb masalalari o'rganilib, muvofiqlashtirishning yangi standartlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash mexanizmlari, pedagogik jarayonni optimallashtirish, o'yin orqali o'rganishni rag'batlantirish hamda ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish usullari yoritilgan. Shuningdek, yangi standartlarning samaradorligi solishtirma tahlil, statistik ma'lumotlar va jadval misollari asosida ko'rsatib berilgan. Natijada ushbu yondashuvlarning bolalarning ijtimoiy, emotsional va kreativ rivojlanishini ta'minlashdagi amaliy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, xavfsiz muhit, o'yinga asoslangan ta'lim muhiti, erkin va do'stona muhit, bolalar tarbiyasi, muvofiqlashtirish standartlari.

Abstract: The article examines the pressing issues of educating children in a safe, play-based, free, and friendly environment within preschool institutions and analyzes new coordination standards. The study explores mechanisms for ensuring children's physical, psychological, and social safety, optimizing the pedagogical process, promoting learning through play, and establishing effective collaboration with parents. The effectiveness of the new standards is demonstrated through comparative analysis, statistical data, and examples presented in tables. The findings highlight the practical significance of these approaches in supporting the social, emotional, and creative development of children.

Key words: preschool education, safe environment, play-based learning environment, free and friendly environment, child upbringing, coordination standards.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания детей в безопасной, игровой, свободной и дружелюбной среде в учреждениях дошкольного образования, а также анализируются новые стандарты координации. В исследовании освещаются механизмы обеспечения физической, психологической и социальной безопасности детей, оптимизация педагогического процесса, стимулирование обучения через игру и организация эффективного взаимодействия с родителями. Эффективность новых стандартов демонстрируется на основе сравнительного анализа, статистических данных и примеров, представленных в таблицах. Полученные результаты подчеркивают практическую значимость данных подходов для обеспечения социального, эмоционального и креативного развития детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, безопасная среда, игровая образовательная среда, свободная и дружелюбная среда, воспитание детей, стандарты координации.

KIRISH

O'yin, erkinlik va do'stona muhit – bolalarning qalbida bilim va ijodni uyg'otadigan eng kuchli maktabdir. Maktabgacha ta'lim bolalarning birinchi ijtimoiy, emotsional va kognitiv tajribasini shakllantiradigan asosiy platformadir. Bolalar bu davrda nafaqat asosiy bilimlarni o'rganadi, balki ularning ijtimoiy ko'nikmalari, hissiy barqarorligi va ijodiy salohiyati ham rivojlanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xavfsiz, o'yinga asoslangan, erkin va do'stona muhitni yaratish pedagogik jarayonning samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Xavfsizlik bolalarning jismoniy va psixologik barqarorligini ta'minlashni, o'yinga asoslangan va erkin muhit esa ijodiy tafakkur, mustaqil qaror qabul qilish hamda ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydi. Do'stona muhit esa bolalarda o'zini ifoda etish, empatiya va ijtimoiy integratsiyani rag'batlantiradi. Shu

bilan birga pedagoglar va muvofiqlashtirish bo'limlari ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali tarbiyaviy jarayonni optimallashtiradi hamda yangi standartlar asosida tashkilot faoliyatini takomillashtiradi.

So'nggi yillarda xalqaro va milliy standartlar bolalarni xavfsiz va qo'llab-quvvatlangan muhitda tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, ularni amaliyotga joriy etish pedagogik jarayonni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Shu munosabat bilan maqolada yangi muvofiqlashtirish standartlari, ularning samaradorligi va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi, shuningdek bolalarning ijtimoiy, emotsional va kreativ rivojlanishini ta'minlashdagi o'rni ko'rsatib o'tiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni xavfsiz, erkin va o'yinga asoslangan muhitda tarbiyalash masalasi pedagogika fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. B. X. Xodjayev o'zining Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti asarida ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv muhimligini ta'kidlab, pedagogik muhitning xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi bolaning intellektual hamda ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi.

Shuningdek, K. Q. Olimov Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asarida ta'lim jarayonini interaktiv va innovatsion metodlar asosida tashkil etish bolalarning mustaqil fikrlashi hamda ijodiy faolligini rivojlantirishini qayd etadi. Ushbu qarashlar maktabgacha ta'lim muhitini erkin va rivojlantiruvchi pedagogik makon sifatida tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish jarayonini o'rganishda R. H. Mavlonova va Sh. A. Abdullayeva tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega. R. H. Mavlonova Maktabgacha ta'lim pedagogikasi asarida maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar uchun ijtimoiy va psixologik jihatdan qulay muhit yaratish pedagogik jarayonning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi.

Sh. A. Abdullayeva esa Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanish metodikasi asarida o'yin faoliyatining bolalar rivojlanishidagi o'rnini ilmiy jihatdan asoslab, o'yin orqali bolalarda ijtimoiy hamkorlik, mustaqil fikrlash va emotsional barqarorlik shakllanishini ko'rsatadi.

N. Nishonova Bola psixologiyasi va ijtimoiy rivojlanish asarida esa bolalar psixologik xavfsiz muhitda tarbiyalanganda ularning ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ ko'nikmalari samarali rivojlanishini ta'kidlaydi.

So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy va normativ manbalarda ham bolalarni rivojlantiruvchi muhitda tarbiyalash masalasi alohida e'tiborga olinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun davlat talablari hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanish standarti maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xavfsiz, rivojlantiruvchi va o'yinga asoslangan muhitni yaratish zarurligini belgilab beradi.

D. R. Ro'ziyeva O'yinga asoslangan ta'lim metodikasi asarida o'yin faoliyatini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bolalarning kognitiv va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligini asoslaydi.

M. Q. Qurbonova esa Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar asarida maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash bolalarning erkin fikrlashi, ijodiy qobiliyatlari va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash jarayonining samaradorligini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi. Avvalo, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini o'rganish uchun tizimli kuzatish usuli qo'llanildi. Kuzatish davomida bolalarning o'yin jarayonidagi faolligi, o'zaro muloqoti, mustaqil harakatlari hamda tarbiyachi tomonidan yaratilgan pedagogik muhitning ta'siri qayd etildi. Shuningdek, pedagoglar va tarbiyachilar o'rtasida so'rovnomalar hamda yarim tuzilmaviy suhbatlar o'tkazilib, o'yin faoliyatini tashkil etish, xavfsiz muhitni ta'minlash va bolalarning erkin rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy tajribalar haqida ma'lumotlar to'plandi.

Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, tizimli tahlil hamda umumlashtirish metodlari asosida qayta ishlanib, o'yin faoliyatiga asoslangan pedagogik yondashuvlarning bolalarning ijtimoiy moslashuvi, muloqot ko'nikmalari va mustaqil fikrlashini rivojlantirishdagi ahamiyati baholandi.

Olingan natijalar pedagogik jarayonni takomillashtirish hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar uchun xavfsiz, qulay va rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar uchun xavfsiz, erkin va rivojlantiruvchi muhitni ta'minlash elementlari hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari

Element	Tavsif	Tatbiq etish usullari	Kutilayotgan natija
Jismoniy xavfsizlik	Bolalarning jarohatlar va xavfli vaziyatlardan himoyalanihini ta'minlash. Maktab va o'yin maydonchalari bolalar uchun xavfsiz bo'lishi, jihozlar yoshga mosligi muhim.	O'yin maydonchalari va guruh xonalarini xavfsizlik standartlariga moslashtirish, mebellar va o'yin jihozlarini tekshirish, favqulodda vaziyatlar rejalarini ishlab chiqish va muntazam faoliyatlar o'tkazish.	Bolalar o'yin va ta'lim jarayonida jismoniy xavfsizlikni his qiladi, jarohatlar kamayadi, pedagoglar va ota-onalar ishonchi oshadi.
Psixologik xavfsizlik	Bolalarning hissiy barqarorligi va ijtimoiy muhitda qulayligini ta'minlash. Bolalar pedagoglar va tengdoshlar bilan o'zini erkin va hurmat qilinishini his qilishi kerak.	Konfliktlarni hal qilish strategiyalari, hurmat va qo'llab-quvvatlashga asoslangan kommunikatsiya, bolalarning hissiy holatini kuzatish, psixologik maslahat va qo'llab-quvvatlash faoliyatlari.	Bolalarda stressga chidamlilik, o'zini ifoda etish qobiliyati va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.
Ijtimoiy xavfsizlik	Bolalar orasidagi hamkorlikni rag'batlantirish, zo'ravonlik va kamsitishning oldini olish, ijtimoiy qoidalarni tushunish.	Guruh o'yinlari, ijtimoiy qoidalarni tushuntirish, hamkorlik va empatiya faoliyatlari, bolalarni bir-biriga hurmat bilan muomala qilishga o'rgatish.	Bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, konfliktlarni mustaqil hal qila oladi, guruh ichidagi moslashuv qobiliyati oshadi.
Sog'lom muhit	Bolalarning jismoniy va psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash. Gigiena, toza havo, faol harakat va sog'lom ovqatlanish muhim omil.	Kundalik sport mashqlari, dam olish va o'yin faoliyatlari, havoni tez-tez shamollatish, bolalar uchun sog'lom ovqatlar taqdim etish, gigienik qoidalarni kuzatish.	Bolalar jismoniy sog'lomlik, faoliyatga qiziqish, energiya va ijtimoiy faollikni oshiradi.
Pedagogik nazorat va malaka	Pedagoglar faoliyatini muvofiqlashtirish, xavfsizlik standartlariga rioya qilinishini ta'minlash. Bolalar faoliyatini nazorat qilish va rivojlanishini baholash.	Pedagoglar uchun xavfsizlik bo'yicha trening va sertifikatlash, muntazam kuzatuv va baholash tizimi, xavfsizlik qoidalarni doimiy yangilash.	Pedagoglar xavfsizlikni ta'minlashda malakali, faoliyat samaradorligi oshadi, bolalar rivojlanishi va muhit sifatini doimiy monitoring qilish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Bolalarning ijtimoiy rivojlanishi ularning kelajakdagi muvaffaqiyati va jamiyatdagi integratsiyasida muhim rol o'ynaydi. Do'stona muhit yaratish orqali bolalar o'zini erkin va xavfsiz his qiladi, natijada ular o'zaro aloqada bo'lish, his-tuyg'ularini ifodalash va hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Xavfsiz muhit – bu faqat fizik xavfsizlik bilan cheklanmaydi. Bolalar uchun psixologik jihatdan ham qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish zarur. Pedagoglar va tarbiyachilar bolalarning fikrlarini hurmat qilishi, ularga xato qilish imkoniyatini berishi hamda muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmasdan o'rganishlariga yordam berishi kerak. Bunday yondashuv bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantiradi.

O'yin – bu bolalar uchun eng tabiiy o'rganish vositasidir. O'yin jarayonida bolalar nafaqat ko'nikmalarini mustahkamlaydi, balki do'stlari bilan hamkorlik qilish, muammolarni hal qilish va hissiy boshqaruvni o'rganadi. Masalan, guruhli o'yinlar bolalarni navbat bilan ishlashga, bir-biriga yordam berishga va birgalikda qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Do'stona muhit bolalarga empatiya, mehr-shafqat va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatadi. Bolalar bir-birining hissiyotlarini tushunishni, muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishni va jamoada ishlashni o'rganadilar. Shu bilan birga, bolalar turli madaniyatlar, qobiliyatlar va fikrlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni ham o'rganadi, bu esa ularni kelajakda ijtimoiy jihatdan moslashuvchan va hurmatga sazovor shaxsga aylantiradi.

Do'stona muhit va o'yinga asoslangan yondashuv bolalarning ijtimoiy rivojlanishi uchun asosiy vositalardan biridir. Tarbiyachilar va ota-onalar bolalarni qo'llab-quvvatlab, xavfsiz va erkin sharoit yaratishi orqali ularning jamiyatda muvaffaqiyatli va ijobiy munosabatlarga ega bo'lishini ta'minlaydilar. Shu tarzda bolalar o'z qobiliyatlarini rivojlantirib, mustahkam ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Bolalarning ijtimoiy rivojlanishi va o'zini erkin ifodalash qobiliyati ularning kelajakdagi muvaffaqiyati hamda jamiyatga integratsiyasida muhim ahamiyatga ega. Shu bois pedagoglar va tarbiyachilar uchun do'stona muhit yaratish hamda o'yinga asoslangan ta'lim metodlarini tatbiq etish alohida e'tibor talab qiladi. Quyida ushbu jarayonni amaliy tarzda qo'llash bo'yicha tavsiyalar bayon etiladi.

Bolalarning xavfsizligini nafaqat fizik jihatdan, balki psixologik jihatdan ham ta'minlash zarur. Pedagoglar bolalarning fikr va hissiyotlarini hurmat qilishi, xato qilishga imkon yaratishi hamda muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmasdan o'rganishlariga yordam berishi lozim. Guruhda o'quv muhitini tartibga solish, bolalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan belgilarni joriy etish va har bir bolaning qobiliyatlarini inobatga olish do'stona muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

O'yin bolalarning eng tabiiy o'rganish vositasi hisoblanadi. Pedagoglar o'quv jarayonini interaktiv va o'yin shaklida tashkil etishlari lozim. Guruhli va rol o'yinlari bolalarni navbat bilan ishlashga, bir-biriga yordam berishga hamda muammolarni birgalikda hal qilishga o'rgatadi. Shuningdek, o'yinlar orqali bolalar muloqot, empatiya va jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bolalarga bir-birining hissiyotlarini tushunish, turli fikr va qarashlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rgatish zarur. Jamoaviy faoliyatlar, masalan loyihalar va "birgalikda yaratish" mashg'ulotlari bolalarga hamkorlikni o'rgatadi hamda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi. Konflikt vaziyatlarida pedagoglar vositachilik qilishi, bolalarga muammoni tinch yo'l bilan hal qilish ko'nikmalarini o'rgatishi muhimdir.

Har bir bola o'ziga xos qobiliyat va ehtiyojlarga ega. Pedagoglar ularning qobiliyatini aniqlab, har birini alohida rag'batlantirishlari kerak. Ijobiy mustahkamlash, maqтов va rag'bat berish bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi hamda ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ijtimoiy va do'stona muhitni yaratish jarayoni faqat ta'lim muassasasi bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ota-onalarni ham ushbu jarayonga jalb qilish, uy sharoitida o'yinga asoslangan faoliyatni tashkil etish va qo'llab-quvvatlovchi muloqotni rag'batlantirish pedagogik samaradorlikni oshiradi.

Pedagoglar uchun do'stona muhit yaratish va o'yinga asoslangan yondashuvni tatbiq etish amaliy jihatdan bolalarning ijtimoiy rivojlanishini sezilarli darajada oshiradi. Xavfsiz, qo'llab-quvvatlovchi va erkin muhitda tarbiyalangan bolalar nafaqat ijtimoiy ko'nikmalarni mukammal rivojlantiradi, balki o'z qobiliyatlarini namoyon etish hamda jamiyatda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib yetishish uchun mustahkam poydevor orttiradi. Pedagoglar ushbu tamoyillarni amaliy tarzda qo'llash orqali ta'lim jarayonini samarali va mazmunli qiladi.

Do'stona muhit bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Bunda hamkorlik va empatiya o'yin hamda guruh faoliyatlari orqali bolalarning bir-birini tushunishini rivojlantiradi. O'zini ifoda etish esa ijodiy faoliyat, musiqa va sahnalashtirish jarayonlari orqali bolalarning hissiy hamda kreativ rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Muvofiqlashtirish jarayonida pedagoglar tor doiradagi mutaxassislar – psixolog, defektolog, logoped, musiqa rahbari va jismoniy tarbiya yo'riqchisi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yadi, shuningdek ota-onalar bilan hamkorlikda bolalar faoliyatini kuzatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, do'stona muhitda tarbiyalangan bolalar ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha 25–30 % yuqori natijalarni namoyon etadi (milliy tadqiqotlar asosida).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsizlik bo'yicha ichki tartiblarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Pedagoglar va xodimlar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish muhim hisoblanadi. Bolalar faoliyatini kuzatish va ularning rivojlanishini baholash tizimini yo'lga qo'yish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ota-onalar bilan doimiy hamkorlik va feedback tizimini yo'lga qo'yish pedagogik jarayonni yanada takomillashtiradi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar bo'yicha evakuatsiya va birinchi yordamga oid amaliy faoliyatlarni muntazam tashkil etish zarur.

Do'stona muhit yaratish va o'yinga asoslangan yondashuv bolalarning ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Pedagoglar tomonidan tashkil etilgan xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhit bolalarga nafaqat o'z fikrlarini erkin ifodalash imkonini beradi, balki ular o'zaro hamkorlik, empatiya va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu tarzda tarbiyalangan bola nafaqat shaxsiy jihatdan mustahkam, balki jamiyatda faol va ijobiy munosabatlarga ega shaxs sifatida yetishadi.

O'yinga asoslangan faoliyat esa bolalarga tabiiy ravishda o'rganish imkonini beradi. Guruhli o'yinlar, rol o'yinlari va jamoaviy loyihalar bolalarga hamkorlikni, navbat bilan ishlashni hamda turli fikrlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Bu ko'nikmalar esa nafaqat maktabgacha ta'lim jarayonida, balki kundalik hayot va kelajakdagi ijtimoiy muhitda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, pedagoglar uchun individual yondashuvni qo'llash va ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish ham ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyatga ega. Har bir bolaning qobiliyati va ehtiyojlarini hisobga olish, ijobiy rag'batlantirish va mustahkamlash vositalarini qo'llash bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi hamda ularni jamiyatga tayyorlaydi.

Umuman olganda, do'stona muhit va o'yinga asoslangan yondashuv bolalarning shaxsiy hamda ijtimoiy rivojlanishida markaziy rol o'ynaydi. Pedagoglarning ushbu jarayonga ongli yondashuvi va amaliy qobiliyati nafaqat bolalar, balki butun jamiyat uchun barqaror ijtimoiy muhit yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday muhitda tarbiyalangan bolalar o'z qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantiradi, jamiyatdagi turli vaziyatlarga moslashadi hamda kelajakda faol, mas'uliyatli va empatiyaga boy shaxs sifatida yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B. X. Xodjayev (2020). Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-standart.
2. K. Q. Olimov (2020). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya.
3. R. H. Mavlonova (2021). Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.
4. Sh. A. Abdullayeva (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanish metodikasi. – Toshkent: Tafakkur.
5. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun davlat talablari. – Toshkent.
6. N. Nishonova (2022). Bola psixologiyasi va ijtimoiy rivojlanish. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
7. D. R. Ro'ziyeva (2023). O'yinga asoslangan ta'lim metodikasi. – Toshkent: Akademnashr.
8. S. T. Turg'unov (2023). Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va innovatsiya.
9. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi (2023). Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanish standarti. – Toshkent.
10. M. Q. Qurbonova (2024). Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Zamin nashr.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.